

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, 2023, Halaman 167-172
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10217640)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10217640>

Perancangan *Filter Frame* Instagram Untuk Hari Tata Ruang Nasional 2023 PT. Urban Spasial Indonesia Menggunakan *Software Spark AR*

Clara Oktavia Firdaus¹, Alfian Candra Ayuswantana²

^{1,2}Desain Komunikasi Visual UPN “Veteran” Jawa Timur

email: 21052010079@student.upnjatim.ac.id¹, alfianayuswantana.dkv@upnjatim.ac.id²

Abstract

In commemorating National Spatial Planning Day 2023, PT Urban Spasial Indonesia has crafted an Instagram filter using Spark AR software. This filter serves as a creative and interactive media and functions as an educational tool. Using a qualitative case study method, this research is organized by defining the concept and design of the filter. The evaluation indicates a positive response with a significant number of user engagements. It is hoped that the design of this filter can contribute to enhancing public awareness and appreciation for the importance of spatial planning.

Keywords: *Instagram Filter, Frame, Spark AR, Spatial Planning*

Abstrak

Dalam menyambut Hari Tata Ruang Nasional 2023, PT Urban Spasial Indonesia merancang filter Instagram dengan software Spark AR. Filter ini tidak hanya berfungsi sebagai media kreatif dan interaktif, tetapi juga sebagai media edukatif. Menggunakan metode kualitatif studi kasus, penelitian ini disusun dengan menentukan konsep dan perancangan filter. Evaluasi menunjukkan respons positif dengan jumlah penggunaan yang signifikan. Diharapkan, perancangan filter ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap pentingnya perencanaan tata ruang.

Kata kunci: *Filter Instagram, Frame, Spark AR, Tata Kota*

Article Info

Received date: 10 November 2023

Revised date: 20 November 2023

Accepted date: 27 November 2023

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi Perayaan Hari Tata Ruang Nasional 2023, PT Urban Spasial Indonesia menyadari peran penting media sosial sebagai sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan terkait tata ruang kepada masyarakat luas. Instagram, merupakan salah satu platform media sosial yang sangat populer, sehingga Instagram merupakan wadah yang sangat memiliki banyak potensi untuk memperluas informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan tata ruang secara berkelanjutan.

Melihat tren dalam perkembangan penggunaan Instagram yang terus meningkat, PT. Urban Spasial Indonesia merencanakan perancangan *filter* Instagram yang secara khusus dibuat serta dikembangkan untuk merayakan Hari Tata Ruang Nasional 2023, dengan menggunakan teknologi Spark AR untuk memberikan dimensi baru dalam interaksi visual. *Filter* ini diharapkan dapat menjadi media kreatif dan interaktif yang bisa mengajak pengguna Instagram untuk berpartisipasi aktif dalam merayakan dan menyuarakan makna Hari Tata Ruang Nasional 2023 dengan menggunakan *filter* Instagram tersebut.

Pemanfaatan media sosial, khususnya Instagram sebagai sarana untuk merayakan Hari Tata Ruang Nasional 2023 selain menjadi wadah kreatif untuk meningkatkan interaksi pengguna. *Filter* ini juga berfungsi untuk media edukatif yang memadukan elemen desain dan konten informatif. Dengan adanya *filter* ini diharapkan dapat memberikan informasi

mengenai Hari Tata Ruang Nasional secara menyenangkan dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Terkait dengan perkembangan penggunaan Instagram, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan tata ruang diharapkan dapat terjadi secara alami. Dengan mengajak pengguna Instagram melalui *filter* khusus ini, pesan-pesan tata ruang dapat disampaikan secara efektif dan dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

Dengan Demikian diharapkan perancangan *filter* Instagram ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam merayakan Hari Tata Ruang Nasional 2023 untuk meningkatkan wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap peran dari Tata Ruang dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi Kasus merupakan penelitian deskriptif di mana peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap suatu entitas tunggal atau fenomena tertentu yang terikat oleh waktu dan aktivitas (Sumartono, 2017). Peneliti akan mengeksplorasi dan menjelajahi perancangan filter Instagram berbasis frame secara cermat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam, mengeksplorasi konteks dan karakteristik khusus yang melibatkan perancangan *filter* Instagram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konsep

Penelitian ini merupakan cerminan sebuah inisiatif kreatif yang dituangkan dalam bentuk *filter frame* Instagram untuk merayakan Hari Tata Ruang Nasional 2023. Dengan menggunakan *software* Spark AR, PT Urban Spasial Indonesia berusaha untuk mempresentasikan semangat dalam perencanaan tata ruang secara inovatif dan menyenangkan melalui perancangan *filter frame* Instagram. Disini konsep perancangan *filter* memadukan antara estetika visual yang menarik dengan *software* Spark AR. Hal ini bertujuan untuk memadukan unsur seni dengan kecanggihan teknologi untuk menyampaikan informasi secara inovatif dan menarik. Pemilihan Spark AR sebagai platform pembuatan *filter* Instagram menunjukkan keinginan peneliti untuk menciptakan pengalaman interaktif yang mendalam. Sehingga pemanfaatan kemampuan teknologi tidak hanya untuk sekedar elemen visual, melainkan menjadi saran interaksi dan partisipasi.

Tahap Perancangan

Assets yang disiapkan dalam proses perancangan filter mencakup desain untuk dijadikan border. *Assets* atau berkas digital yang diperlukan disajikan dengan format png agar dapat diterima oleh *software* yang akan digunakan yaitu Spark AR.

1. Pembuatan *Assets*

Setelah menganalisis konsep mengenai *filter* Instagram, sketsa merupakan tahapan penting dalam memadukan antara konsep dengan kebutuhan visual sesuai dengan yang dibutuhkan. Sketsa Ilustrasi juga menjadi tahap kunci untuk merancang visual yang nantinya menarik dan efektif bagi penggunaanya. Di dalam proses ini, sketsa memperlihatkan elemen visual yang nantinya akan di visualisasikan di dalam *filter*.

Gambar 1. Membuat Sketsa Desain untuk *Filter Frame Instagram*

Sumber: Pribadi

Setelah membuat sketsa, dilanjutkan dengan proses digitalisasi sketsa desain *filter* Instagram. Disini garis-garis sketsa diubah menjadi bentuk yang lebih tegas. Lalu dilanjutkan dengan pewarnaan. Warna yang digunakan dalam filter ini adalah *color palettes* logo dari PT Urban Spasial Indonesia sendiri. Siluet perkotaan mewakili Hari Tata Ruang Nasional 2023. Selain itu tipografi yang cocok juga menjadi hal yang penting untuk memperjelas tujuan dari filter ini dibuat.

Gambar 2. Digitalisasi Desain Filter Instagram berbasis Frame

Sumber: Pribadi

2. Implementasi pada Spark AR

Gambar 3. Panel Scene Spark AR

Sumber: Pribadi

Panel scene pada Spark AR berfungsi untuk menampung ruang berupa cahaya, canvas dan lain lain yang nantinya diimplementasikan pada video peraga yang tersedia di *Software* Spark AR yang berfungsi sebagai *testing effect* saat *assets* dimasukkan.

Gambar 4. Video Pratinjau
Sumber: Pribadi

Gambar diatas merupakan beberapa video yang dapat digunakan untuk menjadi video pratinjau atau *testing*. Disini video pratinjau yang dipilih oleh penulis dilapisi oleh warna biru samar.

Gambar 5. *Assets Setup*
Sumber: Pribadi

Panel Assets pada Spark AR berfungsi untuk menampung material dan textures, yang nantinya akan bertindak sebagai lapisan yang akan diimplementasikan ke video peraga sebagai *testing effect*.

Gambar 6. *Testing Filter*
Sumber: Pribadi

Spark AR Studio menyediakan panel untuk *testing* efek filter yang telah disusun dan diatur pada *scene*, *assets* yang nanti di pratinjau melalui panel video. Video Pratinjau menampilkan efek secara detail untuk mengetahui kelayakan *filter*. Setelah itu filter di *export* dan dipublikasikan ke Meta Spark Hub untuk ditinjau oleh pihak Facebook.

Gambar 6. *Testing Filter*

Sumber: Pribadi

Filter yang berhasil di unggah sudah bisa diakses oleh publik melalui akun @urbanspasial di Instagram, serta dapat dipergunakan langsung oleh pengikut akun. Pengguna yang menggunakan *Filter* Instagram tersebut direkam aktivitasnya, dimana dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi perancang, maupun perusahaan.

Evaluasi

Filter Instagram yang telah dirancang serta dipublikasi sejak tanggal 8 November 2023 telah menghasilkan data yang didapatkan dari pengukuran jumlah *Impressions*, *Opens*, *Uses*, *Shares*. Data yang diambil adalah data selama (8 November-28 November 2023) dari penggunaan filter Instagram akun @urbanspasial.

Gambar 6. *Data Performa Aktivitas*

Sumber: Pribadi

Data diatas menunjukkan bahwa filter telah dilihat sebanyak 1000 kali, dibuka 94 kali, dipergunakan 110 kali, dan dibagikan sebanyak 11 kali dalam kurun waktu terakhir.

KESIMPULAN

Perancangan *Filter Frame* Instagram untuk Hari Tata Ruang Nasional 2023 oleh PT Urban Spasial Indonesia menggunakan *Software Spark AR* mencerminkan upaya kreatif dan inovatif memberikan wawasan mengenai tata ruang kepada masyarakat melalui media sosial. Konsep ini memanfaatkan Instagram sebagai platform yang populer, dengan harapan dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan tata ruang yang berkelanjutan.

Dengan penerapan metode penelitian kualitatif berfokus pada studi kasus, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang perancangan filter Instagram. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa filter ini telah mendapatkan respon positif dari *Impressions*, *Opens*, *Uses*, dan *Shares* yang cukup signifikan. Analisis konsep berfokus pada estetika visual dan teknologi, dengan *Spark AR* sebagai pilihan utama untuk membuat *filter*. *Filter* ini bukan hanya sebagai elemen dekoratif, tetapi juga berfungsi sebagai media edukatif yang memadukan desain dan konten yang informatif.

Proses perancangan dimulai dengan pembuatan assets hingga implementasi pada *Spark AR Studio*. Tahap pembuatan assets mencakup desain *frame* yang dimulai dengan

sketsa, lalu digitalisasikan. Selanjutnya desain diimplementasikan pada Spark AR Studio yang terdiri dari *setup scene*, *assets*, *testing*, dan publikasi *filter*. *Filter* telah diuji coba dan dipublikasikan oleh Meta Spark Hub sehingga dapat diakses oleh semua pengguna Instagram diberbagai macam belahan dunia.

Evaluasi performa aktivitas penggunaan filter menunjukkan tingkat interaksi yang positif, dengan jumlah *Impressions*, *Opens*, *Uses*, dan *Shares* yang mengindikasikan daya tarik filter terhadap pengguna. Dengan demikian, perancangan *filter* Instagram ini berhasil mencapai tujuan untuk merayakan Hari Tata Ruang Nasional 2023, dalam meningkatkan wawasan, dan mengapresiasi peran tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Referensi

- Alsa, A. (2014). Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baharuddin, A., & Kusuma, D. A. (2021). Perancangan BPAC (Basic Physical Activity Challenge) Berbasis Efek Instagram Untuk Pengguna Smartphone. *Jurnal Prestasi Olahraga*, 149–155.
- Candra Kirana, A., Rachman, A., & Panindias, A. N. (2023). Tipografi Digital yang Mudah dan Menyenangkan Berbasis Filter Instagram. *Jurnal Teknik Informatika Dan Desain Komunikasi Visual*, 2(1), 1–11
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Putra, I. K. A. M. (2020). Perancangan Filter Instagram Berbasis Augmented Reality Dengan Face Mask Spark Ar Pada Akun New Media College. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer*, 6(3).
- Satria, D. A., B. Firmansyah, R., & Akbarsyah Basuki, A. (2023). Implementasi Augmented Reality Berbasis Filter Instagram Pada Penerapan Media Pembelajaran Tentang Pengenalan Tata Surya . *Jurnal Ilmiah Informatika*, 11(01), 63–68.
- Sumartono. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif Seni Rupa dan Desain. Pusat Studi Reka Rancang Visual Dan Lingkungan.